

EFICÁCIA DA LIMPEZA DE PELE NO TRATAMENTO DA ACNE VULGAR

[Estética, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 08/05/2024](#)

EFFECTIVENESS OF SKIN CLEANING IN THE TREATMENT OF ACNE VULGAR

EFICACIA DE LA LIMPIEZA DE LA PIEL EN EL TRATAMIENTO DEL ACNÉ VULGAR

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11154150

Prof.^aEsp. Alessandra Guedes¹

Ms.Florence Germaine Tible Lainscek²

Ms.Agrinazio Geraldo Nascimento Neto³

Alice da Silva Aguiar⁴

Claryce Pereira Lima⁵

Resumo

Introdução: A acne vulgar é uma condição dermatológica comum que pode causar inflamação e cicatrizes graves, que surgem como uma sequela desta patologia. O tratamento da acne envolve mudanças de hábitos diários como a lavagem facial, higienização adequada da pele, hidratação, proteção, prevenção de danos cutâneos e aplicação de cosméticos tópicos. **Objetivo:** O objetivo dessa pesquisa é apresentar por meio de diferentes autores os principais benefícios dos procedimentos de

limpeza de pele e extração de comedões no tratamento da acne vulgar. Além disso, compreende as causas e fatores de risco da acne vulgar, determina as condutas de tratamentos estéticos para pessoas com acne vulgar e reconhece o tratamento da limpeza de pele como importante fator para o tratamento da acne vulgar. **Material e método:** O levantamento bibliográfico foi realizado pela internet pelo portal BVS/ BIREME, no banco de dados LILACS (Literatura Latino-Americana em Ciências de Saúde) e na Biblioteca SciELO (Biblioteca Eletrônica Científica Online). **Resultados:** Os critérios utilizados para seleção da amostra foram: artigos publicados entre os anos de 2018 e 2023 e elegeram-se as publicações em português, inglês e espanhol. **Discussão:** Estudos demonstraram que a limpeza de pele é capaz de reduzir a sujidade e oleosidade cutânea, eliminar células mortas, equilibrar o pH da pele e diminuir a contaminação por microrganismos capazes de provocar infecção nos folículos pilosos. **Conclusão:** O tratamento com limpeza da pele é uma área que sofre constante crescimento atualmente. A conscientização sobre uma melhor qualidade de vida através da limpeza de pele tem feito grande diferença na qualidade de vida da população. O importante é procurar bons profissionais para avaliar e aplicar o procedimento corretamente.

Descritores: Estética. Eficácia. Limpeza de pele. Acne Vulgar.

Abstract

Introduction: Acne vulgaris is a common dermatological condition that can cause inflammation and severe scarring, which appear as a consequence of this pathology. Acne treatment involves changes in daily habits such as facial washing, adequate skin hygiene, hydration, protection, prevention of skin damage and application of topical cosmetics. **Objective:** The objective of this research is to present, through different authors, the main benefits of skin cleansing and comedo extraction procedures in the treatment of acne vulgaris. Furthermore, it understands the causes and risk factors of acne vulgaris, determines the conduct of aesthetic treatments for people with acne vulgaris and

recognizes skin cleansing treatment as an important factor in the treatment of acne vulgaris. **Material and method:** Bibliographical survey It was carried out online through the VHL/BIREME portal, in the LILACS database (Latin American Literature in Health Sciences) and in the SciELO Library (Scientific Electronic Library Online). **Results:** The criteria used to select the sample were: articles published between 2018 and 2022 and publications in Portuguese, English and Spanish were chosen.

Discussion: Studies have shown that skin cleansing is capable of reducing dirt and skin oil, eliminating dead cells, balancing the skin's pH and reducing contamination by microorganisms capable of causing infection in hair follicles. **Conclusion:** Skin cleansing treatment is an area that is currently experiencing constant growth. Raising awareness about a better quality of life through skin cleansing has made a big difference in the population's quality of life. The important thing is to look for good professionals to evaluate and apply the procedure correctly.

Descriptors: Aesthetics. Efficiency. Skin cleansing. Acne Vulgaris.

Resumen

Introducción: El acné vulgar es una afección dermatológica común que puede provocar inflamación y cicatrices severas, que aparecen como consecuencia de esta patología. El tratamiento del acné implica cambios en los hábitos diarios como lavado facial, adecuada higiene de la piel, hidratación, protección, prevención del daño cutáneo y aplicación de cosméticos tópicos. **Objetivo:** El objetivo de esta investigación es presentar, a través de diferentes autores, los principales beneficios de los procedimientos de limpieza cutánea y extracción de comedones en el tratamiento del acné vulgar. Además, comprende las causas y factores de riesgo del acné vulgar, determina la realización de tratamientos estéticos para personas con acné vulgar y reconoce el tratamiento de limpieza de la piel como un factor importante en el tratamiento del acné vulgar.

Material y método: Relevamiento bibliográfico Se realizó en línea a través del portal BVS/BIREME, en la base de datos LILACS (Literatura Latinoamericana en Ciencias de la Salud) y en la Biblioteca SciELO

(Biblioteca Científica Electrónica en Línea). **Resultados:** Los criterios utilizados para seleccionar la muestra fueron: se eligieron artículos publicados entre 2018 y 2022 y publicaciones en portugués, inglés y español. **Discusión:** Los estudios han demostrado que la limpieza de la piel es capaz de reducir la suciedad y la grasa de la piel, eliminar las células muertas, equilibrar el pH de la piel y reducir la contaminación por microorganismos capaces de causar infección en los folículos pilosos.

Conclusión: El tratamiento de limpieza de la piel es un área que actualmente está experimentando un crecimiento constante. Crear conciencia sobre una mejor calidad de vida a través de la limpieza de la piel ha marcado una gran diferencia en la calidad de vida de la población. Lo importante es buscar buenos profesionales para evaluar y aplicar el procedimiento correctamente.

Descriptores: Estética. Eficiencia. Limpieza de piel. Acné común.

1 Introdução

O ser humano, de forma geral, está sujeito a ações do meio ambiente que interferem na saúde da pele. Agentes ambientais tais como a umidade, vento, sol, poluição, colocam a pele em risco podendo causar danos cutâneos, fotoenvelhecimento e até doenças dermatológicas (COSTA,2018).

A acne é uma patologia causada pela inflamação do folículo pilosebáceo e caracterizada pela produção excessiva de sebo, fechamento folicular com sebo, queratinócitos e colonização dos folículos por *Cutibacterium acnes* (Hazarika, 2021).

Bagatin e colaboradores (2018) destacam algumas causas do agravamento da doença, tais como: fatores hormonais, ambientais, histórico familiar, alimentação e estresse.

Conforme Santos (2018), embora a acne vulgar não seja comumente considerada uma infecção cutânea grave. Ela pode ser muito incômoda e,

dependendo do grau, pode causar alterações estéticas com consequente impacto social e psicológico na qualidade de vida do indivíduo.

A acne acomete muitos indivíduos, ocasionando lesões e desconfortos tanto para o público feminino quanto o masculino, em idades e fases diferentes da vida. Quando em jovens pode afetar no desempenho escolar e nos grupos de amizades (Costa e Velho, 2018). Já em adultos influenciará na vida profissional e social, levando inclusive, ao desenvolvimento de traumas e impactos na área emocional (Bagatin, 2019).

Mediante Bagatin (2019), uma necessidade de grande parte da população mundial é o controle das lesões provenientes da acne vulgar. Isto pode ser realizado por meio da limpeza adequada da pele e extração de comedões, conhecidos como “cravos”, que quando realizado por um profissional habilitado e experiente, promove melhoria imediata no aspecto da pele e acentua a satisfação do paciente, pois reduz as lesões inflamatórias da acne e o grau de comprometimento clínico.

Conforme Costa (2018), o profissional esteticista possui papel de grande importância na jornada de tratamento e busca do equilíbrio entre o bem-estar físico e emocional, pois leva consigo a nobre função de promover a saúde e o embelezamento da pele, corpo e cabelos.

Este artigo de pesquisa tem como objetivo apresentar por meio de diferentes autores os principais benefícios dos procedimentos de limpeza de pele e extração de comedões no tratamento da acne vulgar.

O presente trabalho de pesquisa faz uma reflexão bibliográfica sobre a eficácia da limpeza de pele no tratamento da acne vulgar.

O trabalho em questão procurou responder o seguinte questionamento: Paciente que realiza limpeza de pele tem melhora na Acne vulgar?

2 Material e Método

Trata-se de um estudo descritivo, com abordagem qualitativa. Para tanto, uma das técnicas utilizadas foi a revisão da literatura sobre a incidência do tratamento da pele contra a acne vulgar. Foram usados as palavras-chaves acne vulgar, limpeza de pele, eficácia para a busca bibliográfica que se deu por meio de acesso a bancos de dados indexados e periódicos nas áreas da Medicina Estética, Dermatologia e Cosmetologia.

A seleção dos artigos para inclusão no presente estudo ocorreu em três etapas: 1) todos os artigos passaram por uma leitura inicial do título; 2) quando o título não fornecia informações suficientes sobre o estudo, o resumo do mesmo era analisado; e 3) se ainda restavam dúvidas se o material deveria ser incluído na presente revisão de literatura, o arquivo era lido na íntegra.

Os critérios utilizados para seleção da amostra foram: artigos publicados entre os anos de 2018 e 2023 e elegeram-se as publicações em português, inglês e espanhol. Foram excluídas referências anteriores ao ano de 2017.

Pesquisa é de caráter bibliográfico, não terá participação de pessoas, portanto não existe riscos. O levantamento bibliográfico foi realizado pela Internet pelo portal BVS/ BIREME, no banco de dados LILACS (Literatura Latino-Americana em Ciências de Saúde) e na Biblioteca SciELO (Biblioteca Eletrônica Científica Online).

A amostra resultante neste estudo constitui-se de 10 trabalhos científicos que contém o objeto de pesquisa e, após o devido tratamento, os mesmos foram categorizados em áreas temáticas.

Quadro 1: Materiais bibliográficos encontrados, excluídos e selecionadas.

Descritores	Publicações encontradas	Publicações excluídas	Publicações selecionadas
Acne Vulgar	10	03	07
Estética	07	01	06

Limpeza de pele	05	02	03
TOTAL	18	08	11

Fonte: Autora da Pesquisa (2024).

3 Resultados e Discussão

Para elaboração dos resultados, se fez inicialmente uma extensiva pesquisa de revisão bibliográfica, a qual proporciona uma avaliação entre as literaturas, analisando os estudos relevantes acerca da temática. Realizando interpretações e chegando a resultados fundamentados pelos artigos publicados.

Os resultados são uma revisão narrativa da literatura, por compreender uma publicação ampla, descrevendo um determinado assunto, sob o ponto de vista teórico ou contextual, buscando garantir os critérios de inclusão e exclusão, examinando e utilizando estas ferramentas para seleção da revisão bibliográfica e a apresentação dos resultados da revisão.

É possível refletir o quadro referente ao protocolo de limpeza de pele, num total de cinco publicações encontradas e três foram selecionadas que aborda a limpeza de pele como fator exclusivo para a prevenção da acne vulgar. O diagnóstico é por exame. O tratamento baseia-se na gravidade, pode envolver uma variedade de agentes tópicos e sistêmicos direcionados para reduzir a produção sebácea, infecção, formação de comedões, inflamação, contagem bacteriana. Para conceituar o que é Acne Vulgar enfatizou-se a pesquisa em sete artigos selecionados. A acne se desenvolve na face e parte superior do tronco. Ela é uma formação de comedões, pápulas, pústulas, nódulos e/ou cistos como resultado da obstrução e inflamação da unidade pilosebácea (folículos pilosos e suas glândulas sebáceas acessórias) (BACK,2019).

Sobre a importância do esteticista aquele profissional que trabalha com estética para que as pessoas tenham uma pele mais saudável foram selecionados para o estudo seis artigos. Por meio de técnicas de limpeza de pele, massagens e terapias diversas, por exemplo, esteticistas contribuem significativamente para a saúde física e mental de seus pacientes.

4 Discussão

Em praticamente todos os estudos utilizados para este trabalho, os autores salientam que:

4.1- Eficácia da limpeza de pele no tratamento da Acne Vulgar.

Hoje, no campo da saúde, a construção dos sentidos e valores sobre a estética estão cada vez mais presentes, influenciando na construção da identidade do indivíduo e na percepção que esse tem de si mesmo.

Desta forma, enfatiza-se que é necessário um profissional que seja qualificado, atualizado e preparado para transmitir segurança e garantir a eficácia do serviço oferecido (Pereira et al, 2021).

Ainda continuando com Pereira et al (2021), a pele é o maior órgão do corpo humano, que tem como funções proteger do ambiente externo, controlar a perda de água, regular a temperatura corporal e também tem função sensorial. É composta de 3 camadas teciduais principais: a epiderme, a derme e o tecido subcutâneo e os anexos cutâneos: folículos pilosos, glândulas sebáceas e glândulas sudoríparas. Cada camada possui características e funções específicas.

Quanto ao grau de oleosidade, Pereira et al (2021) afirma que a pele pode ser normal ou eudérmica, seca ou alipídica, oleosa ou lipídica e mista. A pele normal tem textura saudável e aveludada, produzindo gordura em quantidade adequada, sem excesso de brilho ou ressecamento. A perda de água em excesso caracteriza a pele seca, que normalmente tem poros

poucos visíveis, pouca luminosidade sendo mais propensa à descamação e inflamação, além de apresentar maior tendência ao aparecimento de pequenas linhas e fissuras.

Segundo Pereira et al (2021), a pele oleosa tem aspecto mais brilhante e espesso, por causa da produção de sebo maior do que o normal. A pele oleosa apresenta poros dilatados e maior tendência à formação de acne, de cravos e de espinhas. A pele mista é o tipo de pele mais frequente. Apresenta aspecto oleoso e poros dilatados na “zona T” (testa, nariz e queixo), podendo apresentar acne nesta região e seco nas bochechas e extremidades.

A acne vulgar é uma patologia causada pela inflamação do folículo pilosebáceo e caracterizada pela produção excessiva de sebo, fechamento folicular com sebo, queratinócitos e colonização dos folículos por *Cutibacterium acnes* (HAZARIKA, 2019).

Bagatin e colaboradores (2018) destacam algumas causas do agravamento da doença, tais como: fatores hormonais, ambientais, histórico familiar, alimentação e estresse.

A acne vulgar acomete muitos indivíduos, ocasionando lesões e desconfortos tanto para o público feminino quanto o masculino, em idades e fases diferentes da vida. Quando em jovens pode afetar no desempenho escolar e nos grupos de amizades (COSTA E VELHO, 2018). Já em adultos influenciará na vida profissional e social, levando inclusive, ao desenvolvimento de traumas e impactos na área emocional.

A patologia da acne vulgar é caracterizada por graus designados de I a V, como pode ser evidenciado no quadro 1:

Classificação	Características em destaque
GRAU I	Comedões abertos e fechados, (sem inflamação).

GRAU II	Presença de comedões e pequenas lesões de pápulas, (inflamadas e vermelhas).
GRAU III	Existência de nódulos e cistos (nódulo-císticas).
GRAU IV	Acne rigorosa, com nódulos inflamatórios, abscessos e fístulas.
GRAU V	Acne extremamente severa, (lesões inflamatórias, muitas pústulas ou cistos).

Quadro 1 – Classificação e características da acne (Diogo, 2021; Leal Marcos Maurício Tosta et al, 2022).

O tratamento indicado, para cada indivíduo, irá variar de acordo com o grau e o estado que a pele se encontra, visando melhorias nas afecções e saúde integral do paciente. Desta maneira o tratamento passa por estruturar o método de higienização da pele, com produtos adequados e eficazes, limpeza de pele até o tratamento farmacológico que deverá ser orientado e prescrito por dermatologista (DIOGO,2021).

Algumas orientações podem ser feitas pelo profissional da estética ao cliente para evitar complicações da acne vulgar. O cliente não deve manipular as lesões (espremer), pois corre o risco de infectar, inflamar ou deixar cicatrizes. Além de ser recomendado usar produto cosmético de higiene para pele acneica ou oleosa, todavia a limpeza excessiva pode ser prejudicial à pele, pois pode causar irritação ou agravar as lesões (COSTA E VELHO, 2018).

A acne vulgar pode melhorar quando a pessoa é exposta moderadamente ao sol, porém a exposição excessiva tende a piorar o quadro. De qualquer forma, o uso protetor solar é um procedimento fundamental. O indivíduo que apresenta acne vulgar deve ser aconselhado a lavar e secar suavemente a região corporal afetada, uma vez ao dia, com agente de limpeza próprio e suave. Devido ao efeito irritativo da terapêutica, devem-se usar cremes ou emulsões sem óleo, sendo fundamental evitar manipulação das lesões (BACK,2019).

Há diversos cosméticos que podem ser utilizados para controlar a oleosidade e tratar a pele acneica. Uma boa proposta de tratamento pode ser o emprego de um sabonete normalizador; uma loção tônica adstringente; máscara para controle da oleosidade, secativa, anti-inflamatória e cicatrizante; um sérum secativo ou oilcontrol; e um bom fotoprotetor. Nos profissionais da Esética também estamos habilitados a realizar essa conduta (BACK,2019).

De acordo com Macedo (2020), alguns tratamentos para acne têm como objetivo evitar lesões que podem formar cicatrizes e manchas, os cuidados adequados na fase inicial do quadro acneico podem evitar algumas complicações. Além disso, uma rotina de cuidados e limpeza da pele podem contribuir para o tratamento e controle da acne, no entanto, a forma e quantidade de execuções das técnicas e produtos utilizados devem ser controladas, pois o uso em excesso pode acarretar irritações na pele.

Um dos principais fatores para utilizar a limpeza de pele profunda como coadjuvante no tratamento de acne vulgar é o reequilíbrio do pH, integridade da barreira de proteção natural da pele, controle da oleosidade, redução de processos infecciosos e inflamatórios e a renovação celular (SILVA, M. et al., 2020).

Segundo Ebrahim (2019), o protocolo de limpeza facial deve respeitar o ciclo de renovação facial dos pacientes, sendo indicado a cada vinte e oito dias para pacientes jovens, e cerca de quarenta dias em pacientes maduros. Outro fator importante é o tipo de pele, pacientes com peles secas e normais podem realizar o procedimento a cada dois meses e pacientes com peles mistas e oleosas podem realizar o procedimento mensalmente.

A limpeza de pele é considerada um dos protocolos mais importantes na estética facial, visto que é indicado para manter a pele limpa, nutrida e

vitalizada. Podendo ser utilizada antes de outros tratamentos estéticos (Ebrahim, 2019).

Observa-se no quadro adaptado da autora Silva M. Et al (2020) a importância de cada tratamento referente a limpeza de pele que considero fundamental na discussão essa pesquisa.

Protocolo de limpeza de pele pode ser evidenciado no quadro 2:

Procedimento	Função	Materiais
Higienização	Realizar a assepsia da pele, remover sujidades superficiais como poluição, suor, células mortas, maquiagem, secreções sebáceas e impurezas.	Leites ou loções de limpeza, géis de limpeza, soluções hidroalcoólicas e sabonetes líquidos com tensoativos suaves de baixa irritação cutânea formulados com produtos emolientes.
Esfoliação Física	Remover células mortas do estrato córneo por atrito promovido por micropartícula.	Cremes esfoliantes, peeling físico com uso de microdermoabrasão por fluxo de cristais ou lixas de pontas de diamante.
Esfoliação Química	Remover células mortas do estrato córneo, gerar viço e maciez com uso de substâncias química.	Alfa-hidroxiácidos com pincéis específicos.
Esfoliação Biológica	Remover células mortas do estrato córneo, quebrar proteínas e lipídeos presentes na pele deixandoa mais fina, uniforme e viçosa.	Enzimas naturais ou sintéticas, como papaína e bromelina.
Emoliência	Dilatar os poros dos folículos pilosos e facilitar o processo de extração.	Máscaras térmicas, vapor de ozônio, solução emoliente de trietanolamina a 10%, cremes emolientes e algodão umedecido.
Extração	Remover comedões e reduzir o grau de comprometimento clínico	Remoção manual com uso de luvas e os dedos envoltos em

	da acne.	algodões ou gazes, aparelhos de sucção, micro agulhas e anestésico tópico.
Tonificação	Limpar profundamente a pele, melhorar a circulação local, preparar a pele para receber hidratação, regular o pH natural, eliminar resíduos acumulado nos poros dos folículos pilosos, suavizar, acalmar e refrescar a pele.	Solução tônica.
Alta Frequência	Promover ação descongestionante, bactericida, e cicatrizante na pele.	Eletrodos de vidro com corrente alternada de frequência alta.
Máscaras	A aplicação da máscara depende do tipo de pele do paciente Máscaras de argila, máscaras nutritivas, máscaras clareadoras, máscaras calmantes, máscaras para podendo ser máscaras com funções calmantes ou hidratantes, por exemplo.	Controle de oleosidade, máscaras firmantes.
Filtro de Proteção Solar	Proteger a pele de radiação ultra violeta, evitar manchas e queimaduras solares. Utilizar caso não tenha outro procedimento estético a ser realizado em seguida.	Protetor solar com fator de proteção acima de 30 (FPS) e PDD acima de 12.

Adaptado de Silva, M. et al., 2020.

5 Conclusão

A limpeza de pele é um procedimentos comum na prática diária em estética. Estudos mostraram que a higiene adequada, hidratação e proteção da pele são de suma importância não só no que se diz respeito ao embelezamento corporal, mas também para a saúde e prevenção da acne vulgar. O protocolo de uma limpeza de pele profunda deve ser específico para cada indivíduo para obter satisfação e eficiência no tratamento.

Após o exposto acredita-se que a acne vulgar é uma doença crônica e recorrente que atinge boa parte da população, causando desconforto físico e psicológico.

Portanto, há uma necessidade de grande parte da população mundial é o controle das lesões provenientes da acne vulgar. Isto pode ser realizado por meio da limpeza adequada da pele e extração de comedões, conhecidos como cravos, que sendo feito por profissional habilitado e experiente, promove melhoria imediata no aspecto da pele e acentua a satisfação do paciente, pois reduz as lesões inflamatórias da acne e o grau de comprometimento clínico.

Referência Bibliográfica

BACK, Leila Schlindvein et al. **Prevenção da acne: sugestões de cuidados básicos com a pele.** 2019.

BAGATIN, Edileia et al. Acne da mulher adulta: um guia para a prática clínica. **Anais brasileiros de dermatologia** , v. 94, p. 62-75, 2019.

COSTA, A. **Fatores Etiopatogênicos da Acne Vulgar.** Anais Brasileiros de Dermatologia, Rio de Janeiro, vol.83 n.5, 2018. Ribas J, Oliveira CM. Acne vulgar e bem-estar em acadêmicos de medicina. **An. Bras. Dermatol.** 2018; 83(6): 520-25.

COSTA, I.; VELHO, G. M. C. C. Acne vulgar no adulto. **Revista da Sociedade Portuguesa de Dermatologia e Venereologia**, v. 76, n. 3, p. 299-312, 2018.

DIOGO, Mara Lúcia Gonçalves. **Tratamento da acne vulgar com luz azul: uma revisão sistemática.** 2021.

EBRAHIM, K. **Protocolo de Limpeza Facial.** 2019.

Disponível em:

file:///C:/Users/Cliente/Downloads/Tratamento%20Estético%20Para%20Acne%20Vulgar%20%20R. Acesso em 27 de abril de 2024.

GOES, Patrícia de Campos. BARRETO, Larissa Cerqueira Cardoso. **A importância da ética profissional do esteticista no relacionamento com o cliente.** Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Ano 04, Ed. 07, Vol. 13, pp. 153-172. Julho de 2019. ISSN: 2448-0959.

HAZARICA, Neirita. Acne vulgaris: novas evidências na patogênese e futuras modalidades de tratamento. **J Dermatologista Tratar.** 2021.

LEAL, Marcos Maurício Tosta et al. Tratamento da Acne com Ozonioterapia: Uma Revisão da Literatura/Acne Treatment with Ozone Therapy: A Literature Review. **Saúde em Foco**, p. 43-51, 2022.

MACEDO, L., RODRIGUES, L., ROEWER, P., VIEIRA, MARTINS, R., GOMES, L. **Influência dos Cuidados com a Pele no Controle da Acne em Adolescentes. 2020.** Disponível em: <file:///C:/Users/Cliente/Downloads/Tratamento%20Estético%20Para%20Acne%20Vulgar%20%20R>. Acesso em 27 de abril de 2024.

PEREIRA, Danielle Brangioni et al. Ressignificação da estética na contemporaneidade: Uma análise do perfil dos profissionais da área. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 8, p. e16510817045-e16510817045, 2021.

SANTOS, Marta Sofia Silva. **Acne: relação hospedeiro-patogeno.** 2020. Tese de Doutorado. SANTOS, Patricia Raquel et al. Perfil epidemiológico dos pacientes com acne vulgar atendidos na BWS, São Paulo-SP. **BWS Journal**, v. 3, p. 1-7, 2020.

SILVA, M., NASCENTE, F., SOUZA, C., CARDOSO, A., FERREIRA, L., SOBRINHO, H. **Os Benefícios da Limpeza de Pele no Tratamento Coadjuvante da Acne Vulgar.** 2020.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA. **Luz Intensa Pulsada.** 2018. Disponível em:

<(https://www.sbd.org.br/dermatologia/pele/procedimentos/luz-intensa-pulsada/17/)>Acesso em 21 de set. de 2023.

¹ Orientadora-UnirG

² UnirG

³ Faculminas

⁴ UnirG

⁵ UnirG

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!